

**ATROF MUHITDAGI EMOTSIONAL TOVUSHLAR ASOSIDA
FAVQULOTDA VAZIYATLARNI TASNIFLASHNING APPARAT
DASTURIY TA'MINOTINI ISHLAB CHIQISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6586233>

Xo'jayorov Ilyos Sheraliyevich

Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Xolbayev Anvar Muxiddinovich

Samarqand filiali; ilmiy tadqiqotchi, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti.

Annotatsiya: *Ushbu ilmiy maqolada atrof muhitdagi tovushlarning bir nechta sinfi uchun o'rgatuvchi tanlanma yaratiladi. Ushbu o'rgatuvchi tanlanma asosida neyron tarmoq o'qitiladi va tanib olish modeli yaratiladi. Raspberry pi 4 qurilmasiga tanib olish modeli o'rnatilib, real sharoitlarda atrof muhitdagi emotsional tovushlar sinflashtiriladi. Ishlab chiqilgan apparat dasturiy vosita "xavfsiz shahar" loyihalarida insonlar gavjum hududlar yoki ovloq hududlarda favqulotda holatlarni tasniflash uchun qo'llaniladi.*

Kalit so'zlar: *Raspberry pi, tovushlar, atrof muhit, dasturiy ta'minot.*

Bugungi kunda axborot texnologiyalari hayotimizning barcha sohalariga kirib borib, uning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ayniqsa sun'iy intellekt ta'lim sohasiga va hayotimizni boshqa sohalariga kirib ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Biz har soniyada juda ko'p turli xil tovushlarni eshitamiz - mashinalar shovqini, odamlarning ovozi, barglarning shitirlashi.

Barcha tovushlar tebranishlar (tebranishlar) natijasida hosil bo'ladi, ya'ni. jismlarning zarrachalarining oldinga va orqaga juda tez harakatlanishi. Havoda tovush to'lqinlar shaklida tarqaladi. Bizning quloqlarimiz sezadi tovush to'lqinlari atrofimizdagi havo orqali o'tadi. Tovush boshqa gazlarda ham, suyuqliklarda ham tarqalishi. Shuning uchun suv ostida tovushlar eshitiladi.

Ammo havo bo'lmagan kosmosda astronomlar ratsionsiz aloqa qila olmaydi.

Ba'zan tovush to'lqinlari qattiq sirtlardan sakrab o'tib, orqaga qaytadi. Masalan, g'orlarda, uzun yo'laklarda va tog'larda kuzatilgan bu hodisa aksado deb ataladi.

Ovoz tezligi taxminan 1225 km/soat. Bu masofaga yuguruvchidan 30 marta tezroq, lekin yorug'lik tezligidan deyarli million marta sekinroq!

Versiyasi	E'lon qilingana sana	Protsessor	Chas tota	Yadr olar soni	Tez kor xotir a	PIO	USB	Eth ern et
"A"	2013-yil fevral	ARM 1176 JZ-F	700M Hz		256 MB	26 ta pin	1 ta port	yo' q
"A+"	2014-yil noyabr	ARM 1176 JZ-F	700M Hz		256 MB	40 ta pin	1 ta port	yo' q
"B"	2012-yil aprel	ARM 1176 JZ-F	700M Hz		512 MB	26 ta pin	2 ta port	bor
"B+"	2014-yil iyun	ARM 1176 JZ-F	700M Hz		512 MB	40 ta pin	4 ta port	bor
"2B"	2015-yil fevral	ARM Cortex-A7	900M Hz	4	1 GB	40 ta pin	4 ta port	bor
"Zero "	2015-yil noyabr	ARM 1176 JZ-F	1GHz		512 MB	40 ta pin	1 ta port mini USB OTG	yo' q
"3"	2016-yil fevral	ARM Cortex-A53 x64	1,2G Hz	4	1 GB	40 ta pin	4 ta port	bor

Raspberry Pi dan foydalanishda tok manbai va flesh xotira kerak bo'ladi. Raspberry Pi mini kompyuteri uchun maxsus Debian Linux

operatsion tizimi asosida ishlaydiga Raspbian operatsion tizimi ham yaratilgan. Uning tarkibida esa Midori veb brauzeri, open office ofis muharrirlari va ko'plab kerakli dasturlar o'rnatilgan. Ushbu operatsion tizim hamma dasturlar uchun ochiq kodli.

Raspberry Pi HDMI kabeli yordamida kompyuter monitoriga yoki boshqa qurilmalarga ulanish mumkin. Unda tarmoqdan foydalanish imkoniyati ham mavjud bunda bizga Putty dasturi yordam beradi.

Raspberry Pi qurilmasining boshqa mini kompyuterlardan ajralib turadigan tarafi undagi GPIO(general purpose input/output) portlaridir. Bu portlarga dasturiy kod yordamida Raspberry Pi ni boshqarish mumkin.

Raspberry Pi qurilmasi turiga qarab pinlar soni har xil bo'ladi:

Hozirgi kunda Raspberry Pi qurilmasidan juda ko'plab sohalarda foydalanilmoqda va bu jamiyatimizga ulkan foyda keltirmoqda misol tariqasida media serverlar, aqlli uylar, turli xil robotlar, 3D printerlar va boshqa ko'plab qurilmalar yaratilmoqda.

Ushbu muammo bo'yicha izlanish olib borganimda xorijiy davlatlarda ishlar olib borilgan ekan ularda tovush qayerdan eshitilsa kamera burilib jarayonni yozib olish bilan shug'ullanar ekan, o'zimizda esa hozirda harbiy soha vakillar foydalanadi aynan qanaqa turidan foydalanishi haqida esa ma'lumotga ega emasman. Bu dasturiy ta'minot yordamida har xil diapazondagi tovushlar orqali yong'inlarni va ba'zi ko'ngilsiz xolatlarni oldini olishimizda yordam beradi[1,19].

Nega aynan Raspberry Pi qurilmasidan foydalanishimiz kerak, sababi

- qurilmadan foydalanish osonligi.
- foydalanish uchun ixchamligi
- boshqa mini qurilmalarga nisbata ko'p funkcionalligi.

Mavzuimni amaliyotga joriy etilishi insonlarni ba'zi bir erkinliklardan cheklashi mumkin lekin ko'pgina ko'ngilsizliklarni oldini oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Eben Upton *Rasbery Pi User Guide*